

MODELO AVANZADO DE NAVEGACIÓN AUTÓNOMA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LA MOVILIDAD EN ROBOTS INTELIGENTES.

Francisco Jacob Ávila Camacho, Leonardo Miguel Moreno Villalba, Adolfo Meléndez Ramírez, Juan Manuel Stein Carrillo

Tecnológico Nacional de México., TES Ecatepec

Introducción: En el campo de la robótica, la navegación autónoma es crucial para mejorar la eficiencia y seguridad de los robots móviles en entornos dinámicos y complejos. Sin embargo, los modelos actuales de navegación presentan diversas limitaciones que dificultan su rendimiento óptimo.

Objetivo: Desarrollar y evaluar un modelo avanzado de navegación autónoma que mejore la eficiencia y seguridad en el desplazamiento de robots móviles inteligentes en entornos dinámicos y complejos.

Metodología: La metodología para abordar el tema y lograr el objetivo general está basada en los siguientes puntos: estudio de los modelos existentes de navegación autónoma y sus limitaciones; creación de un modelo de navegación basado en técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático; implementación del modelo en un entorno simulado para pruebas preliminares; aplicación del modelo en prototipos y robots físicos para su evaluación en entornos reales y controlados; recopilación y análisis de datos para evaluar la efectividad del modelo.

Resultados: Los resultados principales de este estudio demuestran una mejora significativa en la capacidad de los robots para navegar de manera autónoma. Los robots equipados con el modelo propuesto muestran una mayor eficiencia en la navegación en entornos desconocidos o cambiantes. Se registra una reducción en los tiempos de desplazamiento y un incremento en la seguridad operacional. Estos resultados sugieren que el modelo de navegación autónoma desarrollado supera a los modelos convencionales en términos de adaptabilidad y eficiencia. La contribución de este estudio radica en la propuesta de un enfoque innovador para la navegación autónoma. El modelo desarrollado integra técnicas vanguardistas de inteligencia artificial y aprendizaje automático, ofreciendo una solución adaptable y escalable. Esta investigación amplía la aplicabilidad de los robots móviles inteligentes en diversos campos y aborda las limitaciones de los modelos actuales, enriqueciendo así la literatura existente en el área de la robótica autónoma.

Palabras clave: Navegación autónoma; robots móviles inteligentes; algoritmos de optimización; inteligencia artificial; aprendizaje automático.